

**IX Konferencja Naukowa
Materiały Polimerowe**

Pomerania-Plast

Międzyzdroje 27-29 maja 2026

**pomeraniaplast.zut.edu.pl
Szczecin 2026**

MATERIAŁY POLIMEROWE
POMERANIA-PLAST 2026

27-29 MAJA 2023
MIĘDZYDROJE

POD REDAKCJĄ
BEATY SCHMIDT
DOROTY SKOWROŃSKIEJ

WYDAWNICTWO UCZELNIANE
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIwersYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

SZCZECIN 2026

KONFERENCJA POD HONOROWYM PATRONATEM
REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIwersYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ISBN 987-83-7663-406-7

WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIwersYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
70-311 Szczecin, Al. Piastów 48, tel. 91 449-47-60, e-mail: wydawnictwo@zut.edu.pl

KOMITET NAUKOWY

PROF. DR HAB. GRAŻYNA ADAMUS	CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW BARTCZAK	CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN
PROF. DR HAB. INŻ. ARTUR BARTKOWIAK	ZACHODNIOPOMORSKI UNIwersYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
PROF. DR HAB. INŻ. DARIUSZ BIELIŃSKI	POLITECHNIKA ŁÓDZKA
PROF. DR HAB. INŻ. DARIUSZ BOGDAŁ	POLITECHNIKA KRAKOWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. MAREK BRYJAK	POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. PAWEŁ CHMIELARZ	POLITECHNIKA RZESZOWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. DOROTA CZARNECKA-KOMOROWSKA	POLITECHNIKA POZNAŃSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW CZECH	ZACHODNIOPOMORSKI UNIwersYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
PROF. DR HAB. PIOTR DOBRZYŃSKI	UJD W CZĘSTOCHOWIE, CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN
PROF. DR HAB. BARBARA GAWDZIK	UNIwersYTET MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF HAPONIUK	POLITECHNIKA GDAŃSKA
DR HAB. INŻ. REGINA JEZIÓRSKA	ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
PROF. DR HAB. INŻ. MAREK KOWALCZUK	CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN
PROF. DR HAB. INŻ. DOROTA NEUGEBAUER	POLITECHNIKA ŚLĄSKA
PROF. DR HAB. INŻ. MARIUSZ OLEKSY	POLITECHNIKA RZESZOWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. STANISŁAW PENCZEK	CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN
PROF. DR HAB. INŻ. ELŻBIETA PIECZYSKA	INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
PROF. DR HAB. INŻ. ELŻBIETA PIESOWICZ	ZACHODNIOPOMORSKI UNIwersYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
PROF. DR HAB. INŻ. ROMAN POPIELARZ	POLITECHNIKA KRAKOWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ALEKSANDER PROCIAK	POLITECHNIKA KRAKOWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ADAM PROŃ	POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. JOANNA RYSZKOWSKA	POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. EWA SCHAB-BALCERZAK	UNIwersYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
PROF. DR HAB. ANDRZEJ SIKORSKI	UNIwersYTET WARSZAWSKI
PROF. DR HAB. INŻ. MACIEJ SITARZ	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
PROF. DR HAB. ALINA SIONKOWSKA	UNIwersYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ SPYCHAJ	ZACHODNIOPOMORSKI UNIwersYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

KOMITET ORGANIZACYJNY

PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ SPYCHAJ (PRZEWODNICZĄCY HONOROWY)

DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF KOWALCZYK, PROF. ZUT (PRZEWODNICZĄCY)

DR HAB. INŻ. KATARZYNA WILPISZEWSKA, PROF. ZUT (SEKRETARZ)

DR HAB. INŻ. BEATA SCHMIDT, PROF. ZUT

DR HAB. INŻ. AGNIESZKA KOWALCZYK, PROF. ZUT

PROF. DR HAB. INŻ. ELŻBIETA PIESOWICZ

PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW CZECH

DR INŻ. MARCIN BARTKOWIAK

MGR MAŁGORZATA SPODNIIEWSKA

MGR INŻ. GRZEGORZ KRALA

MGR INŻ. EMILIA ADAMCZYK

MGR INŻ. AGATA KRAŚKIEWICZ

MGR INŻ. ADAM MAJEWSKI

MGR INŻ. DOROTA SKOWROŃSKA

SPIS TREŚCI

WSTĘP	13
WYKŁADY NA ZAPROSZENIE	
Trendy w wykorzystaniu POLIMERÓW i tworzyw sztucznych w opakowalnictwie	15
<i>Artur Bartkowiak</i>	
Rola rozwiązań technologicznych w gospodarce cyrkularnej materiałów polimerowych	16
<i>Dorota Czarnecka-Komorowska</i>	
Materiały polimerowe stosowane w medycynie	17
<i>Kacper Kroczek, Damian Filip, Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa</i>	
Nowa era wytwarzania materiałów: druk 3D i fotopolimeryzacja w inżynierii i technologii polimerów.....	18
<i>Joanna Ortyl, Andrzej Świeży, Filip Petko, Dominika Krok-Janiszewska, Paweł Niezgoda, Małgorzata Kowalewska, Weronika Wańczyk, Małgorzata Noworyta, Konrad Cyprych, Marcin Lindner, Mariusz Galek, Roman Popielarz</i>	
Inteligentne polimery – ciekawostka czy materiały przyszłości?	19
<i>Elżbieta Pieczyńska, Maria Staszczak, Michał Maj, Mariana Cristea, Kohei Takeda, Andres Lantada4</i>	
KOMUNIKATY SEKCYJNE	
Dalsze losy odpadów PVC w świetle przejścia UE na gospodarkę w obiegu zamkniętym	21
<i>Agnieszka Abramowicz, Marcin Kumosiński, Marcin Kaczorowski, Sławomir Pawłowski</i>	
Analiza wpływu procesów mieszania w stanie stopionym na strukturę i właściwości mieszanin polilaktydu (PLA) z poli(2,5-furandikarboksylanem etylenu) (PEF)	22
<i>Mateusz Barczewski, Izabela Irska, Joanna Aniśko-Michalak, Jacek Andrzejewski, Konrad Walkowiak, Adam Olszewski, Aleksander Hejna, Tomasz Runka, Karolina Olszewska, Adam Piasecki, Dominik Rybarczyk, Beata Dudziec, Sandra Paszkiewicz</i>	
Materiały wtryskowe z surowców odnawialnych: synteza i właściwości.....	23
<i>Szczepan Bednarz, Kacper Mielczarek, Ewa Mierzwa, Tomasz Majka, Artur Kołciak-Hulbój, Gloria Huerta-Angeles, Hynek Beneš</i>	
Dynamiczne sieci polimerowe do zastosowań biomedycznych	24
<i>Monika Gosecka, Michał Duszczyk, Filip Tenerowicz, Mateusz Gosecki, Małgorzata Urbaniak</i>	
Synteza, struktura i recykling chemiczny nowych alifatyczno-aromatycznych kopoliestrów furanowych	25
<i>Izabela Irska, Beatriz Agostinho, Paweł Figiel, Armando J. D. Silvestre, Andreia F. Sousa, Anna Szymczyk</i>	
Membrany kompozytowe na bazie PES i funkcjonalnych dodatków węglowych.....	26
<i>Jolanta Janiszewska, Paulina Rajewska, Anna Kowalik-Klimczak, Maciej Życki</i>	
Mechanizmy i technologie spieniania oraz zastosowania pianek na bazie skrobi termoplastycznej	27
<i>Regina Jeziórska, Ewa Spasówka-Kumosińska, Mateusz Borkowski, Agnieszka Szadkowska</i>	
Zastosowanie biopolimerów immobilizowanych na nośnikach warstwowych w antybakteryjnych powłokach proszkowych do metali i kompozytów.....	28
<i>Michał Kędziński, Marta Przybysz-Romatowska, Katarzyna Krawczyk, Barbara Pilch Pitera, Małgorzata Zubielewicz, Leszek Komorowski</i>	
Filmy klejowe z reaktywnych żywic akrylowo-silikonowych.....	29
<i>Agnieszka Kowalczyk, Mateusz Weisbrodt, Krzysztof Kowalczyk, Jan Gruszecki, Beata Schmidt</i>	

Wykorzystanie odpadowego PET w bezizocyjanianowej syntezie poli(estro-węglano-uretanów)	30
<i>Maria Kowalewska, Paweł Kąkol, Dominik Wołosz, Magdalena Mazurek-Budzyńska</i>	
Wpływ rebiopolioli na wybrane właściwości elastycznych pianek poliuretanowych	31
<i>Michał Kucata, Elżbieta Malewska, Maria Kurańska, Aleksander Prociak</i>	
Nowe kompozyty hybrydowe na bazie biopoliamidu 4.10, wzmocnione włóknami węglowymi pochodzącymi z odpadów oraz tkaniną denimową	32
<i>Stanisław Kuciel, Patrycja Szydłowska</i>	
Otrzymywanie blend PVC/PVB i ich właściwości przetwórcze	33
<i>Marcin Kumosiński, Agnieszka Abramowicz</i>	
Zrównoważone biomateriały poliuretanowe do zastosowań termoizolacyjnych – stan badań i perspektywy	34
<i>Maria Kurańska, Elżbieta Malewska, Sławomir Michałowski, Aleksander Prociak</i>	
Pułapka normy ISO 4649 – Jaka jest rzeczywista odporność na ścieranie elastomerów PUR?	35
<i>Konrad Kwiatkowski, Piotr Filipiak</i>	
Badania zmian struktury i niektórych właściwości folii kompozytowej na bazie PBS i żelaza karbonylkowego po inkubacji w morzu Bałtyckim	36
<i>Rafał Malinowski, Volodymyr Krasynski, Katarzyna Krasowska, Aleksandra Heimowska, Magdalena Stepczyńska, Marta Safandowska, Wanda Sikorska, Alicja Mazuryk, Daria Lisewska</i>	
Glikoliza jako efektywna metoda depolimeryzacji poli(2,5-furanodikarboksylanu etylenu) (PEF) w systemach gospodarki o obiegu zamkniętym	37
<i>Adam Olszewski, Izabela Irska, Konrad Walkowiak, Sandra Paszkiewicz</i>	
Zrównoważone materiały poliestrowe nowej generacji – od kopoliestrów i mieszanin polimerowych do kompozytów i laminatów	38
<i>Sandra Paszkiewicz, Izabela Irska, Konrad Walkowiak, Adam Olszewski, Magdalena Zdanowicz, Elżbieta Piesowicz, Katarzyna Mituła-Chmielowiec, Monika Rzonsonska, Beata Dudziec, Joanna Aniśko-Michałak, Jacek Andrzejewski, Aleksander Hejna, Mateusz Barczewski</i>	
Modyfikacja poliwinylbutyralu na drodze kopolimeryzacji z oligoestrem	39
<i>Sławomir Pawłowski, Marcin Kumosiński, Agnieszka Abramowicz</i>	
Przewodzące kompozyty w osnowie z PLA – wpływ struktury nadcząsteczkowej na właściwości funkcjonalne	40
<i>Michał Puchalski, Łukasz Pietrzak</i>	
Plastry transdermalne nowej generacji – zastosowanie pola elektromagnetycznego w modulacji uwalniania ibuprofenu	41
<i>Rafał Rakoczy, Paulina Bednarczyk, Anna Nowak, Maciej Konopacki, Anna Muzykiewicz-Szymańska, Łukasz Kucharski, Paula Ossowicz-Rupniewska</i>	
System ograniczający palność z termicznie modyfikowaną korą wierzby przeznaczony do tworzyw inżynierskich	42
<i>Kamila Sałasińska, Mateusz Barczewski, Daria Rutkowska, Aleksander Hejna, Michał Misiak, Milena Leszczyńska, Olga Mysiukiewicz, Marcin Borowicz, Joanna Paciorek-Sadowska, Magdalena Zborowska, Bogustawa Waliszewska</i>	
KOMUNIKATY MŁODYCH	
Modyfikacja strukturalna bloków w kopolimerach estrowych	44
<i>Emilia Adamczyk, Joanna Rokicka, Katarzyna Wilpiszewska</i>	

Wpływ kontrolowanej degradacji biomasy na stabilność kompozytów polietylenowych wytwarzanych metodą odlewania rotacyjnego	45
<i>Joanna Aniśko-Michalak, Aleksander Hejna, Bogusława Waliszewska, Magdalena Zborowska, Adam Piasecki, Marek Szostak, Wiktoria Żukowska, Mateusz Barczewski</i>	
Przekształcanie termomechaniczne biomasy w sposób ciągły z wykorzystaniem układów jednoślismakowych.....	46
<i>Adrian Bartnicki, Aleksander Hejna, Rafał Malinowski, Mateusz Barczewski, Łukasz Borowski, Maciej Siatkowski, Daniel Kaczor</i>	
Modyfikacja chemiczna w kierunku witrymerów: synteza i właściwości	47
<i>Natalia Biernat, Simona Furgot, Rafał Gaida, Małgorzata Greif, Ewa Sabura, Ewa Dresler, Anna Wojtala, Konrad Szustakiewicz</i>	
Wielofunkcyjne dodatki do recyklingu chemiczno-materiałowego poliestrów opracowane metodą ATRP: od laboratorium do skali pilotażowej	48
<i>Laura Dziugieł, Matylda Szewczyk-Łagodzińska, Sebastian Kowalczyk, Natalia Grochowska, Andrzej Plichta</i>	
Termomechaniczna plastyfikacja chitozanu gliceryną i kwasem mlekowym	49
<i>Rafał Gaida, Natalia Biernat, Anna Wojtala, Jolanta Grittner, Marek Warzała, Maria Wiśniewska-Wrona, Hanna Nosal-Kovalenko, Ewa Sabura, Simona Furgot, Monika Sikora, Gabriela Dudek</i>	
Fotochemiczne addytywne formowanie porowatych struktur aerożelowych z zastosowaniem nowych systemów fotoinicjujących.....	50
<i>Magdalena Jankowska, Filip Petko, Andrzej Świeży, Klaudia Trembecka-Wójciga, Angelika Kmita, Mariusz Galek, Joanna Ortyl</i>	
Wielofunkcyjne układy fotoinicjujące o charakterze jonowym przeznaczone do fotopolimeryzacji rodnikowej i zastosowań aplikacyjnych w druku 3D-DLP	51
<i>Dominika Krok-Janiszewska, Andrzej Świeży, Filip Petko, Mariusz Galek, Joanna Ortyl</i>	
Wysokotemperaturowe żywice fotopolimerowe z haloizytem do druku 3D (VAT) przeznaczone do przemysłu motoryzacyjnego.....	52
<i>Adam Majewski, Agnieszka Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk</i>	
Ekologiczne i funkcjonalne opakowania farmaceutyczne.....	53
<i>Ada Miłek, Anna Masek</i>	
Analiza wybranych właściwości fizykochemicznych i przeciwdrobnoustrojowych kompozytów PVA/CMC/MMT modyfikowanych poliheksametylenem biguanidyny i undecylenamidopropylobetainą	54
<i>Aleksandra Niedźwiecka, Przemysław Talik</i>	
Nowe fotoinicjatory fotopolimeryzacji dwufotonowej do wytwarzania przestrzennych obiektów fotonicznych w skali mikrometrycznej	55
<i>Małgorzata Noworyta, Karolina Kuczyńska, Amelia Rebejko, Iga Wąs, Dawid Skwarczek, Konrad Cyprych, Marcin Lindner, Cina Foroutan-Nejad, Joanna Ortyl</i>	
Zastosowanie bromowanych pochodnych funkcjonalizowanych NMI-karbazoli w fotoinicjowanej polimeryzacji dla wytwarzania addytywnego	56
<i>Kacper Piskorz, Katarzyna Starzak, Marcin Lindner, Cina Foroutan-Nejad, Joanna Ortyl</i>	
Membrany filtracyjne z chemicznie zmodyfikowanego PET – od syntezy do zastosowań	57
<i>Paulina Rajewska, Jolanta Janiszewska, Maciej Dębowski, Magdalena Mazurek-Budzyńska, Dominik Wołosz, Paweł Parzuchowski</i>	

Biopochodne systemy uniepalniające dla poliamidu 11 oparte na odpadowych wyłokach słonecznikowych	58
<i>Daria Rutkowska, Michał Misiak, Maria Kurańska, Elżbieta Malewska, Kamila Sałasińska</i>	
Zależność między modyfikacją chemiczną a strukturą nadcząsteczkową poliestrów opartych na diestrze kwasu 2,5-furanodikarboksylowego z udziałem alifatycznych diestrów i sztywnego diolu.....	59
<i>Konrad Walkowiak, Sandra Paszkiewicz</i>	
POSTERY	
Termoutwardzalne, ale recyklowalne: biopreplegi i kompozyty witymerowe nowej generacji.....	61
<i>Natalia Biernat, Simona Furgo, Małgorzata Greif, Rafał Gaida, Damian Kietkiewicz, Ewa Sabura</i>	
Badanie właściwości fizyko-chemicznych mieszanek kopoliestru alifatyczno-aromatycznego (IBPE) z innymi biopolimerami.....	62
<i>Dominik Borkowski, Piotr Czarnecki, Stanisław Gatecki, Sylwia Jagodzińska, Sławomir Kęska, Justyna Olczyk, Konrad Sulak, Monika Szkopiecka</i>	
Biopolimerowe mieszanki z naturalnymi wypełniaczami pochodzenia odpadowego jako materiały do wytwarzania doniczek o właściwościach degradacyjnych.....	63
<i>Dominik Borkowski, Piotr Czarnecki, Stanisław Gatecki, Sławomir Kęska, Justyna Olczyk, Konrad Sulak, Magdalena Szalczyńska, Monika Szkopiecka, Justyna Więtecha</i>	
Ognioodporne, wzbogacone włóknem ciętym filamenty do druku 3D	64
<i>Katarzyna Bulanda, Rafał Oliwa, Mariusz Oleksy</i>	
Wpływ modyfikatorów na właściwości użytkowe i odporność ogniową terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS).....	65
<i>Katarzyna Bulanda, Rafał Oliwa, Mariusz Oleksy</i>	
Laminaty epoksydowo-aramidowe modyfikowane żelami zagęszczanymi ścinaniem	66
<i>Kamil Czech, Mariusz Oleksy, Dariusz Krajewski</i>	
Samoprzylepne kleje medyczne w nowoczesnych systemach przezskórnego podawania leków.....	67
<i>Zbigniew Czech, Rafał Rakoczy</i>	
Wpływ struktury czynnika żelującego na tworzenie oleożelu	68
<i>Michał Duszczyk, Monika Gosecka, Mateusz Gosecki, Małgorzata Urbaniak</i>	
Synteza uniwersalnej, biodegradowalnej platformy polimerowej na bazie PLA umożliwiającej koniugację substancji czynnych przez reakcje typu „click”	69
<i>Laura Dziugiel, Sebastian Kowalczyk, Matylda Szewczyk-Łagodzińska, Natalia Grochowska, Marcin Sobczak, Andrzej Plichta</i>	
Recykling chemiczny kompozytów akrylowych wzmocnionych włóknem węglowym: w kierunku materiałów drugiej i trzeciej generacji.....	70
<i>Simona Furgo, Małgorzata Greif, Rafał Gaida, Natalia Biernat, Damian Kietkiewicz, Ewa Sabura</i>	
Nowe podejście do wytwarzania wielokomponentowych układów modyfikujących polimery termoplastyczne.....	71
<i>Aleksander Hejna, Mateusz Barczewski, Dominik Rybarczyk, Jacek Andrzejewski, Joanna Aniśko-Michalak, Jerzy Korol</i>	
Zrównoważony druk 3D: Kompozyty rPET/włókno szklane jako metoda zagospodarowania pokonsumenckich odpadów PET	72
<i>Izabela Irska, Mateusz Kasproviak, Piotr Franciszczak, Sandra Paszkiewicz, Katarzyna Gawdzińska, Elżbieta Piesowicz</i>	

Efekt synergii w hybrydowej modyfikacji membran PES zrównoważonym komponentem węglowym i polimerowym poroforem	73
<i>Jolanta Janiszewska, Paulina Rajewska, Anna Kowalik-Klimczak, Maciej Życki</i>	
Zaawansowane żywice fotoutwardzalne z dodatkiem tlenku cyrkonu do precyzyjnego formowania struktur ceramicznych	74
<i>Magdalena Jankowska, Klaudia Trembecka-Wójciga, Joanna Ortyl</i>	
Kompozyty polilaktydowe z napętniaczem nanowęglowym.....	75
<i>Daniel Kaczor, Aneta Raszkowska-Kaczor, Karol Strzałkowski, Paweł Szroeder, Krzysztof Bajer</i>	
Ocena wpływu parametrów procesu separacji zmieszanych odpadów na efektywność rozdziatu frakcji polimerowych.....	76
<i>Wiktoria Kanciak, Dorota Czarnecka-Komorowska</i>	
Badanie wpływu nośników nieorganicznych na właściwości termiczne substancji naturalnych stosowanych jako modyfikatory polimerów	77
<i>Michał Kędzierski, Marta Przybysz Romatowska, Joanna Trzaskowska</i>	
Rola sztywnej fazy amorficznej w kształtowaniu właściwości barierowych polilaktydu.....	78
<i>Martyna Kochelak, Marta Safandowska, Artur Różański</i>	
Struktura i właściwości termomechaniczne mieszanin polipropylenowych do zastosowań w izolacji kabli średnich i wysokich napięć	79
<i>Iga Korczyńska, Elżbieta Piesowicz, Roksana Pawlicka, Jakub Siemiński</i>	
Strategie syntezy uniwersalnych nośników polimerowych zdolnych do koniugacji substancji aktywnych	80
<i>Sebastian Kowalczyk, Laura Dziugieł, Matylda Szewczyk-Łagodzińska, Natalia Grochowska, Andrzej Plichta</i>	
Zrównoważone matryce polimerowe dla wysokoefektywnych materiałów ściernych w precyzyjnej inżynierii powierzchniowej	81
<i>Sebastian Kowalczyk, Adrian Kopytowski, Dorota Oniszczyk-Świercz, Rafał Świercz, Andrzej Plichta</i>	
Polimery stosowane w środkach ochrony indywidualnej wytwarzanych metodami addytywnymi: przegląd literatury	82
<i>Aleksandra Koźlenko, Małgorzata Cichowlas, Olga Olejnik</i>	
Hybrydowe kompozyty Polimerowe o zwiększonej skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego.....	83
<i>Dariusz Krajewski, Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa, Kamil Czech</i>	
Kompozyty na bazie ABS, PC, PS z napętniaczem w formie niemetalicznych frakcji pochodzących z recyklingu odpadów	84
<i>Oksana Krasinska, Krzysztof Moraczewski, Daniel Kaczor, Aneta Raszkowska-Kaczor</i>	
Advanced feed section solutions for single-screw extrusion	85
<i>Volodymyr Krasynskyi, Krzysztof Bajer, Adrian Bartnicki, Edgaras Rimkus, Dusan Mandulak, George Katranas, Nickolas Polychronopoulos, Viliam Kapral</i>	
Ocena biodegradacji tlenowej fotoutwardzalnych powłok z żywic akrylowych z fosforem	86
<i>Agata Kraśkiewicz, Agnieszka Kowalczyk, Edyta Kucharska</i>	
Trójwymiarowe fotoutwardzalne wytwarzanie stałych elektrolitów polimerowych: Innowacyjne materiały i praktyczne zastosowania.....	87
<i>Dominika Krok-Janiszewska, Roman Popielarz, Joanna Ortyl</i>	

MED-SKOP.2 jednorazowy endoskop giętki.....	88
<i>Emilia Krysztoforska, Tomasz Żuk, Andrzej Stasiak, Cezary Makarewicz, Maciej Siatkowski, Adrian Bartnicki, Volodymyr Krasynski, Szymon Mańkowski, Patrycjusz Mańkowski, Mirosława Stelengowska, Ewelina Sobotnicka, Marta Witt, Jacek Walasik</i>	
Obieg zamknięty termoizolacyjnych materiałów poliuretanowych	89
<i>Maria Kurańska, Elżbieta Malewska, Hubert Ożóg, Natalia Kowalik, Julia Sędzimir, Aleksandra Put, Oliwia Matysiak, Ewelina Stanik, Natalia Mierzwa, Michał Kucata</i>	
Zrównoważone kopolimery furano-estrowe o cechach elastomerów termoplastycznych.....	90
<i>Magdalena Kwiatkowska, Agata Goszczyńska, Agnieszka Piegat, Agata Niemczyk</i>	
Ekologiczne promotory adhezji dla lakierów UV w ochronie metali przed korozją	91
<i>Ewa Langer, Małgorzata Zubielewicz, Bartosz Kopyciński, Grażyna Kamińska-Bach, Leszek Komorowski, Izabela Kunce, Damian Wojda, Norbert Pierschmann</i>	
Wpływ warunków przetwórstwa na zmianę barwy biomasy roślinnej wykorzystywanej jako napętniacz w kompozytach polimerowych.....	92
<i>Rafał Malinowski, Aleksander Hejna, Adrian Bartnicki, Matusz Barczewski, Daniel Kaczor</i>	
Systemy oczyszczania wody otrzymane z zastosowaniem druku 3D techniką FDM materiałów kompozytowych zeolit/polilaktyd	93
<i>Jakub Marchewka, Maciej Sitarz</i>	
Poli(węglano-uretano-moczniki) jako materiały wykazujące odwracalny efekt pamięci kształtu	94
<i>Magdalena Mazurek-Budzyńska, Marc Behl, Richard Neumann, Andreas Lendlein</i>	
Biopianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe modyfikowane antypirenami	95
<i>Stawomir Michałowski, Natalia Mierzwa, Maria Kurańska, Kamila Sałasińska, Elżbieta Malewska</i>	
Pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe modyfikowane biopoliołami z olejów roślinnych	96
<i>Stawomir Michałowski, Ewelina Stanik, Maria Kurańska, Elżbieta Malewska</i>	
Recykling materiałowy biokompozytów polimerowych	97
<i>Ada Miłek, Anna Masek</i>	
Od struktury do właściwości: funkcjonalne silseskwioksany w modyfikacji polimerów	98
<i>Katarzyna Mituła-Chmielowiec, Beata Dudziec, Rafał Januszewski, Monika Rzonsowska, Marek Nowicki, Mateusz Barczewski, Sandra Paszkiewicz</i>	
Rozkład termiczny i spalanie tworzyw sztucznych z recyklingu.....	99
<i>Kamila Mizera, Monika Borucka, Jan Przybysz, Agnieszka Gajek</i>	
Analiza kalorymetryczna wybranych modyfikowanych kompozytów PVA/CMC/MMT o potencjalnej aktywności mikrobiologicznej	100
<i>Aleksandra Niedźwiecka, Przemysław Talik</i>	
Plastyfikacja skrobi w reomikserze: wpływ plastyfikatora i parametrów procesu	101
<i>Hanna Nosal-Kovalenko, Natalia Biernat, Rafał Gajda, Dorota Stańczyk, Beata Koreń-Szwarc, Ewa Sabura, Gabriela Maria Dudek, Marek Warząta, Jolanta Grittner</i>	
Opracowanie innowacyjnych kompozycji silikonowych utwardzanych promieniowaniem UV oraz optymalizacja procesu aplikacji z wykorzystaniem głowicy pięciowatkowej do produkcji papierów i folii antyadhezyjnych.....	102
<i>Dominika Nowak, Zbigniew Maciejewski</i>	

Nowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej do otrzymywania trójwymiarowych obiektów w skali makro i mikro	103
<i>Małgorzata Noworyta, Andrzej Świeży, Filip Petko, Konrad Cyprych, Mariusz Galek, Roman Popielarz, Joanna Ortyl</i>	
Wpływ uniepalniaczy fosforowych na właściwości przetwórcze i palność ABS.....	104
<i>Rafał Oliwa, Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy</i>	
Kompozyty polimerowe z zawartością funkcjonalizowanych napetniaczy.....	105
<i>Rafał Oliwa, Joanna Oliwa, Mariusz Oleksy</i>	
Zamykając krąg życia: strategie recyklingu poli(2,5-furanodikarboksylanu etylenu) (PEF) jako źródła monomerów do ponownej syntezy materiałów polimerowych	106
<i>Adam Olszewski, Izabela Irska, Konrad Walkowiak, Sandra Paszkiewicz</i>	
Badanie zjawiska <i>action plot</i> w kontekście określania aktywności fotoinicjatorów w zakresie fal UV....	107
<i>Joanna Ortyl, Andrzej Świeży, Filip Petko, Paweł Niezgoda, Roman Popielarz, Małgorzata Kowalewska, Mariusz Galek, Weronika Watczyk, Patrycja Środa, Federica Sbordone, Lauren Geurds, Joshua A. Carroll, Yanan Xu, Alicia K. Finch, Christopher Barner-Kowollik</i>	
Liniowe poliaminy jako nowe skuteczne polimerowe materiały przeciwbakteryjne	108
<i>Julita Pachla, Aleksandra Kowalska, Anna Iuliano, Dominik Jańczewski</i>	
Wielokryterialna ocena wpływu optymalizacji warunków przetwarzania wielowarstwowych laminatów z biobazujących poliestrów z wykorzystaniem funkcji straty Taguchiego.....	109
<i>Sandra Paszkiewicz, Izabela Irska, Konrad Walkowiak, Adam Olszewski, Magdalena Zdanowicz, Elżbieta Piesowicz, Beata Dudziec, Mateusz Barczewski</i>	
Pochodne perylenu w systemach fotoinicjujących stosowanych do otrzymywania hydrożelowych materiałów polimerowych dla technologii druku 3D VPP	110
<i>Kacper Piskorz, Magdalena Jankowska, Katarzyna Starzak, Julita Nawrocik, Bartosz Orwat, Ireneusz Kownacki, Joanna Ortyl</i>	
Zwiększenie potencjału aplikacyjnego PET w technologii membranowej przez kontrolowaną modyfikację łańcucha polimerowego	111
<i>Paulina Rajewska, Jolanta Janiszewska, Maciej Dębowski, Magdalena Mazurek-Budzyńska, Dominik Wołosz, Paweł Parzuchowski</i>	
Ocena właściwości reologicznych i termicznych komponentów do syntezy biopochodnych witrymerów otrzymanych z epoksydowanego oleju posmażalniczego.....	112
<i>Daria Rutkowska, Mikelis Kirpluks, Milena Leszczyńska, Mariusz Nyc, Bartłomiej Przybyszewski, Dola Temesgen Ufaysa, Arnis Abolins, Diana Golubeva, Anna Rezija Aboltina, Anda Fridrihsone, Kamila Sałasińska</i>	
Metody analizy jednorazowych kubków na obecność tworzyw sztucznych.....	113
<i>Aneta Raszkowska-Kaczor, Jan Szadkowski</i>	
Od silanoli do struktur polimerowych – wykorzystanie silseskwioksanów w projektowaniu funkcyjnych materiałów hybrydowych	114
<i>Monika Rzonsowska, Katarzyna Mitulia-Chmielowiec, Beata Dudziec, Sandra Paszkiewicz</i>	
Sorbenty modyfikowanej skrobi ziemniaczanej z cząstkami magnetycznymi.....	115
<i>Beata Schmidt, Aleksandra Tobiańska, Beata Zielińska</i>	
Struktury 3D na bazie polilaktydu modyfikowanego nanorurkami węglowymi otrzymywane z zastosowaniem druku 3D techniką FDM	116
<i>Maciej Sitarz</i>	

ADVANCED FEED SECTION SOLUTIONS FOR SINGLE-SCREW EXTRUSION

Volodymyr Krasinskyi^{1*}, Krzysztof Bajer¹, Adrian Bartnicki¹, Edgaras Rimkus², Dusan Mandulak³, George Katranas⁴, Nickolas Polychronopoulos⁵, Viliam Kaprat⁶

¹ Łukasiewicz Research Network – Institute of Polymer Materials, M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Poland

² Dirmeta UAB, Draugystės 19, LT-51230 Kaunas, Lithuania

³ LPH a.s., Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad Toplou, Slovakia

⁴ Cerca trova Ltd., Aleksandar Stamboliyski 55, 1000 Sofia, Bulgaria

⁵ University of West Attica, Agiou Spiridonos, Egaleo 122 43, Greece

⁶ Technical University of Košice, Letná 1/9, 040 01 Košice, Slovakia

* volodymyr.krasinskyi@impib.lukasiewicz.gov.pl

The geometry of the feed section (FS) plays a critical yet still underexplored role in determining the efficiency of single-screw extrusion. The FS design directly affects polymer transfer from the hopper, screw channel filling, and the conveying rate of material along the screw.

This study aims to develop an advanced feed section (AFS) incorporating two key modified elements: the Feed Opening Section (FOS) and the Grooved Feed Section (GFS). The proposed design enables a wide range of throughput control depending on the material type and granule size.

Four FOS models were fabricated using 3D printing, differing in feed opening length and geometry. Experimental investigations and numerical simulations performed with bio(nano)composite granules demonstrated that throughput strongly depends on granule size and feed opening length, while the influence of hopper and opening geometry is negligible. Based on these findings, a universal and optimised FOS design concept was developed.

In addition, a novel concept of a universal GFS was proposed, allowing adjustment of the number of grooves, groove depth, inclination angle, and groove profile geometry (e.g. rectangular or triangular). This ensures high configurational flexibility of the advanced feed section design.

As a result, a prototype of a universal feed section incorporating smart, adaptable solutions for single-screw extrusion was developed, offering enhanced process control and improved extrusion performance.

This research was funded by the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie Actions grant agreement No. 101129698-PROMATAI-Horizon-MSCA-2022-SE-01. Views and opinions expressed are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

